

A)

Проф. др Маријана Дукић Мијатовић
Државни секретар у МПНТР

Поштована проф. Дукић Мијатовић,

Све што је приложено уз ову поруку Вама, послато је јуче ујутро проф. Снежани Пајовић с молбом да се проследи Вама и министру Бранку Ружићу. Иако се надам да ће проф. Пајовић испунити моју молбу, да бих стопроцентно био сигуран да Вам је све прослеђено, шаљем све и сам, допуњено са неколико редака који су, по мом мишљењу, важни за Вас и за све нас.

Као прво, желим да нагласим да је главни приложени текст нека врста "прегледног рада" у вези са огромним проблемима у сарадњи Државе са ЦЕРН-ом, која је криминално вођена и о којој сам много тога написао и објавио у последњих скоро пет година. На писање и састављање овог прегледа, отишло ми је скоро две радне недеље а на тај, не баш пријатан и лак посао, одлучио сам се пошто сазнадох састав нове Комисије за сарадњу са ЦЕРН-ом. Надам се да ћете смоћи снаге и одвојити времена да то што написах прочитате.

Као друго, из непознатих разлога конституисање нове Комисије је одложено на непознат број дана, а можда и месеци. А, то би требало да за МПНТР буде посао највеће могуће хитности. Јер, дозвољавање даљег остајања Петра Ацића и Ђорђа Шијачког као представника Србије у форумима ЦЕРН-а и на местима руководиоца ("тим лидера") на две најзначајније колаборације у којима учествују српски истраживачи (CMS и ATLAS), је трагичан немар МПНТР. Разлога за овако озбиљну квалификацију наћи ћете и превише у приложеним материјалима. Само боравак ове двојице (некомпетентних пензионери у осмој деценији живота) на списку учесника поменуте две колаборације за које се плаћа М&О (за рад и одржавање), коштаће Државу ове године нових 20.000,00 швајцарских франака, а одговорност за то ће пасти највише на Вас.

Као треће, Ацићу и Шијачком, као и осталим члановима старе Комисије за сарадњу са ЦЕРН-ом, даје се превише времена за заметање трагова њихових неподопштина у последњих пет и по година (Ацић и Шијачки сарадњу "усмеравају" већ скоро две деценије).

Као четврто, сви они које сам у последњих скоро тридесет година жигосао као преваранте, који су злоупотребљавали своје управљачке позиције и немилице отимали, расипали и упропашћавали средства које је Држава издвајала за науку, проглашавали су ме најчешће за конфликтну личност, а у екстремним случајевима и сатерани у ћошак, су чак покушавали да ми прикаче етикету умоболног. Уместо да као људи и научници, на моје јавно објављене критике, сами одговоре у писаној форми. Ако Вам из било ког разлога падне на памет да су идиотске гласине о мојој "конфликтности" можда тачне, пре него што у њих поверујете потпуно саветујем Вам да ми се обратите да поразговарамо. За то Вам увек стојим на располагању.

Ви, госпођо Дукић Мијатовић, имате изузетну прилику да, чак радећи на добро српских истраживача *веома мало*, садашње стварно трагично стање на универзитетима и по институтима Србије поправите **м н о г о**. Из једноставног разлога, претходици на Вашем месту у последњој деценији су све наопако радили ("*у црвено нас гурали*") : били стављеници неколико научних кланова који су само за себе отимали и навлачили правећи *научној раји* и Држави огромну штету.

У нади да ћете бар понешто од тога што Вам предлагем узети у обзир, допустите ми госпођо Дукић Мијатовић, да Вама и Вашим најближим пожелим срећне Ускршње празнике и добро здравље.

С поздравом,

Филип Раке Вукајловић
научни саветник Института "Винча" у пензији

Београд 30.04.2021. године

- Јучерашње писмо директору ИНН "Винча" проф. Снежани Пајовић

Б)
Проф. др Снежана Пајовић
генерални директор Института "Винча"

Поштована проф. Пајовић,

У прилогу је дат мој *текст*:

Нова стара Комисија за сарадњу са Европском организацијом за нуклеарна истраживања - CERN у Женеви

(Преглед онога што се зна, и о чему сам до сада писао о сарадњи Србије са ЦЕРН-ом, са новим елементима инспирисаним одлуком да се у нове «побед» крене са старим пензионерима на челу)

Текст, са осам *Прилога*, представља детаљан преглед последњих десет година сарадње Србије са Европском организацијом за нуклеарна истраживања (ЦЕРН) која је била веома лоше организована и још горе вођена од стране старе Комисије за сарадњу са ЦЕРН-ом. Као што знате, наш Институт је први са ЦЕРН-ом потписао Уговор сарадњи још 2002. године. Најважнији чланови старе Комисије су били данашњи пензионери у осмој деценији живота: проф. Петар Аџић и академик Ђорђе Шијачки, који су разним марифетлацијама и манипулацијама потпуно скрајнули сараднике нашег Института, а бивши винчанац проф. Аџић (од 2010. године је професор на Физичком факултету УБ) је као учеснике у колаборацији CMS, оној коју би требало да усмерава и за њу одговара Институт „Винча“, уписивао потпуно „случајне“ и чак веома неодговарајуће/некомпетентне људе из других институција. Много њих, тачног броја од 2002. године до данас, им се не зна.

Молио бих Вас, да овај *текст* доставите најодговорнијим руководиоцима МПНТР (државном секретару и министру), што је могуће пре. Сматрам да је важно да они буду упознати са садржајем овог мог, у суштини *истраживачког „прегледног рада“* у вези са многим неподопштинама које су се догађале у току и у вези са овом "сарадњом", пре конституисања нове Комисије за сарадњу са ЦЕРН-ом. Јер, било би трагично да у форумима ЦЕРН-а, на челу нове Комисије, и још као руководиоци тимова CMS и ATLAS колаборације у ЦЕРН-у и даље остану потпуно некомпетентни и немоћни Аџић и Шијачки који исписују осму деценију својих, не баш истакнутих, животописа.

Из главног *текста*, који прилажем, може се видети да постоје више него основане сумње да је Аџић ненаменски и противзаконито трошио државна средства, те да би било вероватно опортуно да се покрене, или тачније речено обнови већ раније покренута, кривича пријава Одељењу за сузбијање привредног криминала због постојања основаних сумњи да је вршио финансијске малверзације у вези са CMS колаборацијом.

Молио бих Вас да ме обавестите ако одлучите да ову моју молбу испуните јер би, у случају да то из било ког разлога одбијете, предузео кораке да са свим мојим закључцима што хитније упознам ширу јавност.

Молим Вас, проф. Пајовић, да примите моје поздраве,

Филип Раке Вукајловић
Научни саветник Института „Винча“ у пензији

У Винчи 28.04.2021. године

Прилог 1: *Прилози за биографију Петра Аџића - укратко и најважније.doc;*

Прилог 2: *Сарадња са CERN-ом -- Научни бордел у ИФ-у. doc;*

Прилог 3: *Допис поводом годишњег извешатаја OI171019-CMS групе из ИНН Винча.pdf;*

Прилог 4: *ЕРОЗИЈА НАУЧНОГ МОРАЛА У САНУ СЕ НАСТАВЉА – СЛУЧАЈ ШИЈАЧКИ.doc;*

Прилог 5: *Колаборационистички троскок у вис!. doc;*

Прилог 6: *Filip_Vukajlovic_Скупа и неизвесна авантура Србије у ЦЕРН-у.doc;*

Прилог 7: *Трошкови ATLAS за 2011-Драган Поповић, ATLAS и CMS за 2012- Петар Аџић и Аџићево писмо директору Јовану Недељковићу 2010.pdf;*

Прилог 8: *Аџић пише ститно писмо Сабу 12.03.2010.pdf*